

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOY ISH KAFEDRASI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETINING 95-YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN

XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYA

18-MART

2025-YIL FARG'ONA, O'ZBEKISTON

IJTIMOY ISH VA ZAMONAVIYLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

“IJTIMOIIY ISH VA ZAMONAVIYLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2025-yil 18-mart

**YANGI O‘ZBEKISTONDA – BOLALAR ZO‘RAVONLIGINI OLDINI
OLISH BO‘YICHA OLIB BORILYOTGAN IJTIMOY ISLOHOTLAR
(O‘zbekistonda ijtimoiy xizmat tizimining rivojlanish istiqbollari. Ayollar va
bolalarni himoyalash dasturlari)**

Karimova Maftuna Karimberdiyevna

Fardu III- kurs tayanch doktoranti

maftunakarimova025@gmail.com Tel: 979410443

Annotatsiya: ushbu tezisda Yangi O‘zbekistonda – bolalar zo‘ravonligini oldini olish bo‘yicha olib borilyotgan ijtimoiy islohotlar hamda O‘zbekistonda ijtimoiy xizmat tizimining rivojlanish istiqbollari. Ayollar va bolalarni himoyalash dasturlarining samarali ijrosi haqida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi BMT Konvensiyasi, “ijtimoiy ish”, yolg‘iz keksalar, bolalar, innovatsiya, yondashuvlar

O‘zbekiston Respublikasi 1992 yil 9 dekabrda “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi BMT Konvensiyasini ratifikatsiya qildi. Xalqaro Konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi, mamlakatimizda bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash hamda ularni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishga turtki bo‘ldi.

Ushbu sohada yangiliklar va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash ehtiyoji g‘arb davlatlarida so‘nggi asrlarda barqaror rivojlanib kelayotgan “ijtimoiy ish” nazariyasi va amaliyotini respublikamizning ta‘lim va ijtimoiy muhofaza tizimida joriy etishni yanada dolzarblashtirdi. Bunda avvalo, himoyaga muhtoj bolalarni ijtimoiy muhofaza qilish bo‘yicha ilg‘or xalqaro tajribani keng ko‘lamda o‘rganish va amalda joriy etishga alohida e‘tibor qaratildi.

Jahon tajribasida ijtimoiy ish – insonlarga shaxsiy va ijtimoiy qiyinchiliklarini bartaraf etishda qo‘llab-quvvatlash, himoya qilish, tuzatish, realitatsiya orqali yordam berishga qaratilgan professional kasbiy faoliyat hisoblanadi. Ijtimoiy ish kasbi jahon amaliyotida (G‘arbiy Yevropa va Amerika davlatlarida) 100 yildan ortiq vaqt mobaynida rivojlanib, jamiyat barqarorligini mustahkamlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga sifatli va malakali ijtimoiy xizmatlarni ko‘rsatib kelmoqda. Mamlakatimizda ushbu amaliyotning dastlab “Mehribonlik”, “Bolalar” va “Muruvvat” uylari faoliyatiga joriy etilishi himoyaga muhtoj bolalarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlanishiga va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga imkon yaratdi.

Mustaqilligimizning ilk davridayoq yordam va ko‘makka muhtoj fuqarolari kategoriyasi singari, bolalarning qiziqishlarini ta‘minlash ham ushbu faoliyatning asosiy mezonidir. SHu bilan bog‘liq holda, bolalarni himoya qilish dasturida ijtimoiy ishning rivojlanishi judayam zarurdir, negaki aynan shu soha mutaxassislari bolaning butun bolalalik davridagi qiziqishlarini bildiradigan huquq va vakolatlarga ega bo‘lishlari kerak. Ijtimoiy ish -ta‘lim jarayoni, har bir davlatlarning bir-biridan

kuchli farq qiladigan milliy ta'lim dasturini o'ziga xosligini ko'rsatadi. Ijtimoiy ishchilarni o'qitishda yagona namuna yo'q. Lekin shunday tushuncha borki aniq bir sotsiumda qiyin vaziyatga tushib qolgan insonga mahsus bilimlarsiz malakali yordam ko'rsatish qiyindir.

O'zbekistonda ijtimoiy ishni institutlashtirish jarayoni boshlangandan so'ng qisqa vaqt ichida ijtimoiy soha uchun kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanuvchi oliy ta'lim tizimi tarmoqlari universitetlarda, kollejlarda, qayta tayyorlash maxsus kurslarda kengayish tendensiyalari kuzatildi. XX-asrning 90-yillaridan boshlab O'zbekiston Milliy Universitetining sotsiologlar tayyorlash jarayoniga "Ijtimoiy ish" o'quv kursi kiritildi. Uning maqsadlariga: ijtimoiy ishning mazmuni, uning asosiy yo'nalishlarini etika va tadqiqot metodlari, ular bilan bog'liq tajribalar haqida to'liq tushunchalarni shakllantirishdan iborat bo'lgan.

2004 yilda Toshkent davlat Madaniyat institutida "Ijtimoiy ish" o'quv yo'nalishi ochilgan. Xuddi shu yili bakalavr darajasida yuqori malakali ijtimoiy ishchilar tayyorlash bo'yicha kafedra ochildi. 2005 yil sentyabrida xuddi shunday o'quv yo'nalishlari O'zbekistonning ikkita Universitetlarida ochildi: Samarqand va Farg'ona Davlat Universitetlarida. 2006 yilda "Aholining har xil guruhlari bilan ijtimoiy ish" mutaxassisligi bo'yicha magistraturaga qabul boshlandi. 2010 yilda O'zbekiston Milliy Universitetida "Ijtimoiy ish" yo'nalishi bo'yicha bakalavriat talabalarini tayyorlash boshlandi. 2020 yilda Buxoro Davlat Universitetida "Ijtimoiy ish (Oilalar va bolalar bilan ijtimoiy ish)" yo'nalishi bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash boshlandi.

O'quv jarayonida alohida e'tibor ijtimoiy ishning bo'lajak mutaxassisliklarini amaliy tayyorgarligiga qaratiladi. To'liq aytganda, ijtimoiy ish mutaxassisi nazariy bilim va amaliy tajribalarni olgandan so'ng ijtimoiy sohasidagi faoliyatida tashkiliy, boshqaruv, ilmiy-pedagogik va amaliy tajriba qobilyatlariga ega bo'lishi kerak. Ijtimoiy ishni mutaxassislashtirishdagi asosiy masala, ushbu sohaning xalqaro talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash uchun munosib shart sharoitlar yaratishdir. Bu sohadagi ta'lim tizimi nazariyoti va amaliyotdan tashkil topishi kerak. Ta'limning asosiy shartlariga muvofiq keladigan amaliy ko'nikma va tajribalarga ega bo'lishdir.

O'zbekistonda ijtimoiy ishni ilgari surish bo'yicha Milliy jamoa a'zolari tomonidan ijtimoiy ishchining professiogrammasi ishlab chiqildi. Uning asosiy vazifasi, ish sub'ektiga qo'yiladigan zamonaviy talablarni hisobga olgan holda, professional muhim sifatlarni amalga oshirish zaruriyati bilan bog'liq. Ijtimoiy ishchining professiogrammasi mutaxassislarni, ijtimoiy ishi va ularning faoliyati standartlari bo'yicha yaratishda qo'yilgan birinchi qadamdir va bu ularning ta'lim tizimi va professional o'quv jarayonini mukammallashtirishda muhim hisoblanadi.

Ijtimoiy ish kasbi boshqa sohalar ichida insonparvarligi, fuqarolar va jamiyatga professional ijtimoiy xizmat ko'rsatishi bilan boshqa kasblardan ajralib turadi. Ushbu soha egalaridan o'z faoliyatlarida o'zgalarga g'amxo'rlik qilish, fidoyilik va sabr-matонат talab qilinadi. Sababi, ushbu kasb egalari o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yakka yolg'iz va yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, tazyiq va zo'rovonlikka duch kelgan shaxslar, kam ta'minlangan oila va ularning farzandlari kabi jamiyatning himoyaga muhtoj guruhlariga ijtimoiy yordam va xizmatlarni ko'rsatishi ijtimoiy xodimdan katta mas'uliyatni talab etadi.

“Ijtimoiy ish - bu amaliyotga asoslangan kasb, ijtimoiy o'zgarish va rivojlanishga, ijtimoiy birdamlikka, odamlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradigan akademik intizom.

Ijtimoiy adolat, inson huquqlari, jamoaviy mas'uliyat va xilma-xillikni hurmat qilish tamoyillari ijtimoiy ishning markazida turadi. Ijtimoiy ish, ijtimoiy fanlar, gumanitar fanlar va mahalliy bilimlar nazariyalari asosida ijtimoiy ish hayotiy muammolarni hal qilish va farovonlikni oshirish uchun odamlar va tuzilmalarni jalb qiladi. Ushbu ta'rif milliy yoki mintaqaviy darajada kengaytirilishi mumkin.

Ijtimoiy ishning global ta'rifiga e'tibor qiladigan bo'lsak, ushbu kasbning faoliyat mazmuni odamlarning hayotiy muammolarini hal qilishda ularni qo'llab-quvvatlash va ushbu jarayonga turli ijtimoiy institutlarni jalb qilish, ijtimoiy adolat va inson huquq va imkoniyatlarini kengaytirish orqali jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirish va farovonlikka erishishdan iboratligi ayon bo'lib bormoqda.

O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi turli vazirlik va idoralar orasida tarqoq holdaligi, ularning hech biri ushbu sohada koordinatsiya, integratsiya va yagona davlat siyosatini amalga oshirishga javobgar emasligini ko'rsatdi. Natijada, ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish bo'yicha yagona muvofiqlashtirilgan strategiyani shakllantirish imkonini bermadi.

Har bir idora tarkibida vertikal tashkiliy tuzilma yo'lga qo'yilganligiga qaramay, turli davlat organlari o'rtasida gorizontal kommunikatsiya yo'q va bu ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi guruhlariga taqdim etilayotgan ijtimoiy xizmatlarning manzilliligini qamrab olinish ko'lamini hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini sezilarli darajada pasaytirishga olib keldi. Yurtimizda uzoq yillardan beri aholini ijtimoiy himoya qilish sohasiga mas'ul yagona organni tashkil etishga zarurat mavjud edi.

Aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq qabul qilingan qonunlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, 1991-2016-yillar davomida ushbu yo'nalishga doir 24 ta qonun qabul qilingan bo'lsa, undan keyingi qisqa davr – 2017-2023-yillarda 44 ta

qonun qabul qilingan. Bundan tashqari, yuzlab normativ-huquqiy hujjatlar ham qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilgan.

O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy maqsadi bolalar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyalashga qaratilgan bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy-huquqiy choralar tizimi orqali fuqarolik va kasbiy rivojlanishi hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirishdir. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senat raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva —.....bugungi kunda asosan yoshlar tomonidan sodir etilayotgan salbiy holatlarning oqibati bilan ishlab qolinayotganligi, yoshlar bilan ishlash, ularni hayotga tayyorlash bo‘yicha tizimli ishlar yetarli darajada tashkil qilinmaganligi yechimini kutayotgan dolzarb muammolardan biridir,²¹⁰- deb ta’kidlab o‘tganlarida, aynan bu borada ta’lim sifatini yanada oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar asosida bolalarni, yoshlarni ijtimoiy himoyasini kuchaytirish orqali sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan salbiy holatlarni profilaktikasini amalga oshirishni nazarda tutgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-iyuldagi “Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, oilaviy-maishiy zo‘rluk ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar” 211 PQ-3827-sonli qarori dasturining 9- bandi: “Ta’lim muassasalarida maishiy zo‘rlukni profilaktika qilish choralarini ishlab chiqish va amalga oshirish”, deb nomlanib u quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- huquqni buzishga moyil o‘quvchilarni aniqlash va ularni ijtimoiy reabilitatsiya qilish choralarini ko‘rish;
- ota-onalar bilar o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar monitoringi;
- ota-onalarning o‘z farzandlari tarbiyasi va ta’lim olishidagi ishtirokini o‘rganishni ustuvor vazifa qilib belgilab qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”²¹² nomli PF-5712-sonli farmoning III-bobi “Xalq ta’limi tizimining asosiy maqsad va rivojlanish yo‘nalishlari” deb nomlanib, uning “g” qismi 3-bandida: “fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan tarbiyasida muammolari bo‘lgan o‘quvchilarning ota-onalari bilan tushuntirish ishlarini olib borish”; hamda 4-bandida: “rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribasini o‘rgangan holda umumta’lim muassasalarida o‘quvchilar o‘rtasida zo‘ravonlik (buling)ning oldini olishga qaratilgan dasturlarni joriy etish” asosiy maqsad qilib belgilab berilgan.

²¹⁰ Narbayeva T. Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili//Ta’lim muassasalarida ta’lim va tarbiya uyg‘unligini ta’minlashda xotin-qizlarning o‘rni. - Toshkent - iqtisod-moliya. 2019. - b.8.

²¹¹ <https://lex.uz/docs/-3804821>

²¹² <https://lex.uz/docs/-4312785>

Xalq Konstitutsiyasi deya e'tirof etilgan yangi tahrirdagi Bosh Qonunimizda "Yangi O'zbekiston – ijtimoiy davlat" degan tamoyil qat'iy belgilangani bejiz emas. Chunki "ijtimoiy davlat" negizida "Inson qadrini ulug'lash" g'oyasi yotadi va bu har bir fuqaroning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini kafolatlash, sifatli ta'lim va tibbiy xizmat, bolalar, xotin-qizlar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, muhtojlar bandligi, uy-joy bilan ta'minlash, xavfsiz mehnat sharoitlarini kafolatlash degandir.

Konstitutsiyaviy islohotlarimizning bosh maqsadi – inson qadri, xalq manfaatini amalda ta'minlashdir deb nomlangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvdagi nutqida qayd etganidek, "ijtimoiy davlat har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat prinsiplari asosida munosib yashash sharoitlarini yaratib beradi. U - ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam berish bo'yicha samarali siyosat yuritadigan davlat modelidir"²¹³.

Agentlikning viloyat boshqarmalari, tuman va shaharlarda "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari o'z faoliyatini boshladi. Ushbu markazlarning aholiga professional ijtimoiy xizmat va yordamlar ko'rsatishi bevosita mahalla bilan bog'liq bo'ladi. Shu ma'noda, mahallalarda ijtimoiy xizmatlar xodimlari faoliyati ham yo'lga qo'yilmoqdaki, aholining muhtoj qatlamini to'la qamrab olish, sifatli va professional xizmat ko'rsatish orqali ularning og'irini yengil qilish, muammolarini hal etishga yaqindan yordam beradi.

Ijtimoiy davlatda hech kim e'tibordan chetda qolmaydi, o'z muammolari bilan yolg'iz tashlab qo'yilmaydi. Har bir muhtoj insonga uning real ehtiyojidan kelib chiqib yordam ko'rsatish imkoniyati yaratildi va bu yo'nalishda mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. Jumladan, "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari", "mahallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari aynan shu maqsadlar uchun joriy etilgan bo'lib, xotin-qizlar, yoshlar, umuman, ijtimoiy yordamga muhtojlar muammo va kamchiliklari manzilli o'rganilib, o'z vaqtida va samarali hal etish choralari ko'rilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining VII bobi "Shaxsiy huquq va erkinliklar" deb nomlanib,²¹⁴ 26-moddasida: "Insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas.

Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas"-deb, 78-modda: "Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Bolaning huquqlari, erkinliklari va

²¹³ Yangi O'zbekiston gazetasi 2022 yil 21 iyun, seshanba 122 (644)- soni

²¹⁴ O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>

qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir" deb qat'iy belgilab berildi.

Mamlakatimizda yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyada mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasida bo'lishi belgilab berildi. Shu boisdan, "ijtimoiy davlat" tamoyilini inobatga olgan holda, fuqarolarning ijtimoiy himoyaga oid huquqlarini va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sifati yangi bosqichga olib chiqildi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyunidagi "Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-82-son farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilishi mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoya qilish sohasida yagona davlat siyosatini yuritish imkonini yaratdi.

Mamlakat miqyosida tarqoq holda amalga oshirib kelingan aholini ijtimoiy himoya qilish ishlari bo'yicha yagona tizim yaratilib, alohida institutsional vakolatli organ – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi.

Agentlikning viloyat boshqarmalari, tuman va shaharlarda "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari o'z faoliyatini boshladi. Ushbu markazlarning aholiga professional ijtimoiy xizmat va yordamlar ko'rsatishi bevosita mahalla bilan bog'liq bo'ladi. Shu ma'noda, mahallalarda ijtimoiy xizmatlar xodimlari faoliyati ham yo'lga qo'yilmoqdaki, aholining muhtoj qatlamini to'la qamrab olish, sifatli va professional xizmat ko'rsatish orqali ularning og'irini yengil qilish, muammolarini hal etishga yaqindan yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.06.2023 yil iyundagi PF-82-sonli farmonining 1-ilovasining 3-bandi "Voyaga yetmagan bolalarni himoya qilish yo'nalishi" bo'lib, uning birinchi qismida bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda 4-qismida ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishni tashkil etish²¹⁵ asosiy maqsad qilib belgilangan.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-oktabrdagi 539-sonli [qarorining](#) 1-ilovasi "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari va ijtimoiy xodimlar ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlar va yordamlar bo'lib uning 1-bobi "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmat va yordamlar deb nomlanib 1-

²¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.06.2023 yildagi PF-82-sonli farmoni <https://lex.uz/docs/-6480342>

bandida “Tazyiqqa uchragan xotin-qizlar va voyaga yetmaganlarga psixologik xizmat ko‘rsatish” hamda 3-bandi quyidagilar belgilab qo‘yilgan²¹⁶:

✓ Tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlarining yo‘qotilgan biometrik pasportlarini (identifikatsiya ID-kartalarini), tug‘ilganlik haqida hamda nikoh qayd etilganligi to‘g‘risida takroriy guvohnoma olish, nikohda turmasligi yoki nikohdan ajralganligi to‘g‘risidagi ma‘lumotnoma, yolg‘iz ona arizasiga asosan qayd qilingan tug‘ilganlik haqida ma‘lumotnoma hamda familiya, ism, ota ismini o‘zgartirganlik haqida ma‘lumotnomani tiklash, shuningdek yaroqsiz holatga kelgan yoki yo‘qotilgan mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlash ishlarini tashkil qilish;

✓ Tazyiqqa uchragan ayollarni xotin-qizlarning kasb-hunarga o‘rganish istagi bo‘lganlarini hududlardagi monomarkaz va kasb-hunarga o‘qitish markazlarida kasbga o‘rgatishga yo‘llanma berish;

✓ Tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan xotin-qizlar va ularning farzandlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida sudlarga ariza (shikoyat) va da‘volar kiritish;

✓ Ayollarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazi va uning hududiy bo‘limlariga joylashtirilgan ayollarning voyaga yetmagan farzandlarini eng yaqin hududdagi imtiyozli shartlarda maktabgacha hamda umumiy o‘rta ta‘lim muassasalariga vaqtincha joylashtirish bo‘yicha talabnoma kiritish.

Ta‘limni davlat tomonidan boshqarish organlarining hamda ta‘lim muassasalarining xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish sohasidagi vakolatlari quyidagilardan iborat qilib belgilangan:

- xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish sohasidagi davlat dasturlarini, hududiy dasturlar hamda qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

- xotin-qizlarni majburiy mehnatga va g‘ayriijtimoiy xulq-atvorga jalb qilish hollari aniqlanganligiga doir faktlar to‘g‘risida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar qiladi;

- ta‘lim muassasalarida tahsil oluvchilar orasidan xotin-qizlarga nisbatan tazyiq o‘tkazish va zo‘ravonlik sodir etishga moyil shaxslarni aniqlaydi hamda ularning xulq-atvorini tuzatish, shuningdek tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanganlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish hamda moslashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi;

- ta‘lim muassasalarida bo‘sh vaqtni mazmunli o‘tkazishni ta‘minlash maqsadida tadbirlar tashkil etadi;

²¹⁶ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.10.2023 yildagi 539-son <https://lex.uz/docs/-6636282>

• xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi tegishli vakolatli organlar hamda tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi²¹⁷.

Davlat bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish maqsadida tegishli huquqiy, ma‘muriy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa chora-tadbirlarni ko‘radi, shu jumladan bola va uning oilasini qo‘llab-quvvatlash, bolalarga nisbatan va ular o‘rtasida zo‘ravonlikni aniqlash hamda oldini olish uchun zarur bo‘lgan samarali mexanizmlarni yaratadi, zo‘ravonlikning har qanday shakli haqida xabar berish, ushbu faktlarni tekshirish, javobgarlik muqarrarligi, zo‘ravonlikdan jabrlanuvchilarni reabilitatsiya qilinishi va ularning huquqlari tiklanishi hamda ijtimoiy moslashuvini ta‘minlaydi.

Yangi o‘zbekistonda bolalarga nisbatan zo‘ravonlikni o‘z vaqtida oldini olish va sog‘lom psixologik muhitni rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlar ishlab chiqilgan. O‘zbekistonda ham doimiy ravishda bolalar va o‘smirlarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, xulosa qilishimiz mumkinki, umumta‘lim maktabida bolalarni ijtimoiy qo‘llab quvvatlash maktab ma‘ullari hamda aynan bugungi bizning davlatimizga yaratilgan va amalda qo‘llanayotgan mahalla ijtimoiy xodimlarining ishining asosiy maqsadi hisoblanishi kerak. Umumta‘lim maktabida oila-maktab, mahalla va tuman va shaharlardagi —Inson ijtimoiy xizmatlar markazining hamkorligini ta‘minlash orqali ijtimoiy ish malakasiga ega ijtimoiy xodim bolani qo‘llab-quvvatlash, undagi o‘z kuchlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash va uning shaxsiyatining ijtimoiylashuviga ta‘sir qilish uchun noyob imkoniyatga ega. Shunday qilib, o‘quvchilar o‘rtasidagi zo‘ravonlikni erta aniqlash va ularga o‘z vaqtida ko‘rsatiladigan kompleks yordam kelajakdagi muammolarning oldini olishning asosiy usuli, shu sababli umumta‘lim maktabida ijtimoiy xodim ishining hamkorlik yo‘nalishi yanada rivojlantisih zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Narbayeva T. Xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish – mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim omili//Ta‘lim muassasalarida ta‘lim va tarbiya uyg‘unligini ta‘minlashda xotinqizlarning o‘rni. - Toshkent - iqtisod-moliya. 2019. - b.8.

2. <https://lex.uz/docs/-3804821>

3. <https://lex.uz/docs/-4312785>

4. Yangi O‘zbekiston gazetasi 2022 yil 21 iyun, seshanba 122 (644)- soni

5. O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi
<https://lex.uz/docs/-6445145>

²¹⁷ <https://gendermadad.uz/oz/document/2470>